

Рубрика: агрохимия
УДК 631.84:631.854.2

DOI 10.5281/zenodo.18768793

ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВОГО УДОБРЕНИЯ «ГУМАТЫ ХАКАСИИ» НА УРОЖАЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ НА ЧЕРНОЗЁМАХ ОБЫКНОВЕННЫХ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

В.В. ЕЛИЗАРЬЕВ, Н.В. СИРЕНЕВА

Хакасский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Абакан
e-mail: khakassia19@rosah.ru

Аннотация: целью исследования являлось изучение влияния гуминового удобрения на урожайность яровой пшеницы на чернозёмах обыкновенных. Проведённое исследование показало положительное влияние применения гуминового удобрения на урожай яровой пшеницы, возделываемой в ООО «Андреевское» Алтайского района Республики Хакасия. Отмечается, что прирост урожая зерна яровой пшеницы в варианте с применением гуминового удобрения составил 3,5 ц/га (16,9%), урожайность соломы также увеличилась на 6,9 ц/га (25,2%). Гуминовое удобрение показало положительные результаты на биологические показатели культуры и улучшило качество зерна. Прибыль на опыте с обработкой гуминовым удобрением составила 10483,6 руб./га при уровне рентабельности 129%.

Ключевые слова: яровая пшеница, чернозём обыкновенный, гуминовые удобрения, урожайность, прибавка урожая, экономическая эффективность

ВВЕДЕНИЕ

Пшеница для многих миллионов людей является основным продуктом питания, поэтому вопросы увеличения ее валовых сборов и улучшения качества всегда являются проблемными (Воронцова, 1982). Важный резерв для решения этих задач – применение удобрений, в том числе гуминовых.

Положительное действие гуминовых веществ на свойства почв и жизнедеятельность растений было отмечено еще в конце XIX века. Гуминовые вещества – природные высокомолекулярные полимеры нерегулярного строения, сформировавшиеся в биосфере (почвах, торфах, углях, природных водах) в результате преобразований отмершей биомассы. В настоящее время выявлены и сформулированы их биосферные функции. Показаны перспективы использования в качестве почвенных кондиционеров для улучшения свойств почвы или агентов ремедиации загрязненных природных сред. Благодаря этому, освоено производство широкого спектра промышленных гуминовых препаратов из различных источников – углей, торфов, сапропелей, органических отходов. Гуминовые препараты представляют собой легкогидролизуемые соли гумусовых кислот и щелочных металлов – калия и натрия (Изоимов, 2016).

Гуминовые удобрения «Гуматы Хакасии» произведены из углей Канско–Ачинского угольного бассейна на технологической линии производства ВНИМС с использованием инновационных решений на основе гидродинамического кавитатора, позволяющего получать высококонцентрированные гуминовые удобрения. Бурые угли – природное гуминосодержащее сырьё, проявляющее чрезвычайно высокую биологическую активность, примерно в 5 раз выше, чем у других источников гуминовых веществ, благодаря структуре своих молекул.

«Гуматы Хакасии» прошли комплексное обследование в Аккредитованной испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «ЦКПС» (Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.516751) и представляют собой темную жидкость со специфическим запахом. Хорошо растворимы в воде. Обменная кислотность pH 9. Массовая доля гуминовых и фульвокислот не менее 3,00% (30,0 г/л). Элементы минерального питания азот общий N – 0,12%, фосфор общий P₂O₅ – 0,69%, калий общий K₂O – 0,54%. Микроэлементы, мг/л: медь – 3,7; цинк – 14,6; марганец – 16,4; молибден – 0,2.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Полевые опыты проводились в ООО «Андреевское» Алтайского района Республики Хакасия в 2017–2019 гг. Территория проведения опыта расположена в Минусинской котловине, в Койбальской степи. Койбальская степь (около 300–350 м абс. высоты) представляет собой холмисто–увалистую местность с чередованием пологих возвышенностей, бугристых песков, небольших замкнутых котловин, занятых бессточными солеными озерами.

Климат зоны резко континентальный, с холодной зимой и жарким летом. Для него характерны резкие колебания температуры и осадков. Амплитуда средних месячных температур 38–40 °С. Продолжительность безморозного периода (117–119 дней), наибольшая в Хакасии. Годовая сумма осадков колеблется от 295 до 414 мм. Большая часть осадков (до 80–85%) выпадает в летние месяцы. Зима морозная с преобладанием ясной солнечной погоды. На данной территории отмечается наибольшее в Хакасии среднее количество дней в году с пыльными бурями, из них больше половины приходится на весенне–летний период (Куминова и др., 1974).

Опыт по изучению влияния гуминового удобрения «Гуматы Хакасии» на урожай яровой пшеницы был поставлен на наиболее типичном для данного хозяйства и для зоны в целом черноземе обыкновенном среднегумусном маломощном слабодефлированном среднесуглинистом на элювиально-делювиальных почвообразующих породах.

Согласно результатам анализов почвенных образцов, отобранных на глубину пахотного слоя перед закладкой опыта, почва опытного участка характеризуется средней гумусированностью (4–6%

гумуса), нейтральной реакцией почвенной среды (рН 6,6–7,5). Содержание нитратного азота высокое, подвижного фосфора – среднее, подвижного калия – среднее и повышенное (табл. 1).

В течение вегетационного периода почвенные запасы питательных веществ не оставались неизменными. После уборки урожая содержание подвижных элементов питания в почве опытных деленок понизилось относительно весеннего уровня, что объясняется мобилизацией их урожаем.

Таблица 1. Агрохимическая характеристика пахотного горизонта почвы перед посевом и после уборки урожая (2017–2019 гг.)

Вариант опыта	Годы	N-NO ₃ , мг/кг		P ₂ O ₅ , мг/кг		K ₂ O, мг/кг	
		Перед посевом	После уборки	Перед посевом	После уборки	Перед посевом	После уборки
Контроль (без обработки гуминовым удобрением)	2017	18,6	5,6	22,6	18,7	296,0	260,6
	2018	15,8	5,5	37,9	27,2	372,3	259,0
	2019	21,3	5,3	26,9	22,5	199,7	216,7
	Среднее	18,6	5,5	29,1	22,8	289,3	245,4
Обработка семян + трехкратная обработка растений гуминовым удобрением	2017	22,4	7,5	30,3	20,1	400,3	308,5
	2018	19,6	5,9	40,6	19,5	405,8	230,0
	2019	19,7	6,0	25,4	22,5	189,7	216,2
	Среднее	20,6	6,5	32,1	20,7	331,9	251,6

Агротехника традиционная для зоны. Под пшеницу производилась зяблевая вспашка плугом ПН–8–35, весной перед посевом культивация культиватором КПС–4. Предшественником под пшеницу на опыте был чистый пар. Культура высевалась в мае рядовым способом сеялкой Быстрица с трактором МТЗ–80, норма посева 220 кг/га. 13 июня 2017 года была проведена обработка посевов гербицидами Зингер 8 гр/га + Ластик Топ 0,45 л/га. В 2018–2019 годах в фазу кущения пшеницы проводилась обработка посевов гербицидом Пришанс 0,6 л/га и фунгицидом Зимощанс 0,5 л/га.

Схема опыта: 1. Контроль (без обработки); 2. Обработка семян гуминовым удобрением перед посевом с концентрацией рабочего раствора 0,01% и трехкратная обработка вегетирующих растений (опрыскивание). Первая – в фазу кущения, вторая – выхода в трубку, третья – в фазу налива зерна с концентрацией рабочего раствора 0,005%.

Опыт поставлен в четырёхкратной повторности. Делянки площадью 120 м² вытянутой прямоугольной формы. Расположение вариантов последовательное в 1 ярус.

В качестве объекта исследования использовалась яровая пшеница сорта «Алтайская 75».

По данным Бейской метеорологической станции, количество атмосферных осадков за вегетационный период с мая по август в 2017 году составило 311,1 мм, в 2018 году – 242,3 мм, 2019 году – 348,0 мм (табл. 2). По сравнению со среднегодовой нормой количество атмосферных осадков за вегетацию в 2017 году на 19,2% превышает её, в 2018 году на 7,2% ниже, в 2019 году на 33,3% выше нормы, но осадки выпадали неравномерно. Фаза всходов и начальный период роста культур совпали с засушливым периодом, что не могло не сказаться отрицательно на дальнейшем развитии растений. Основное количество осадков приходилось на конец вегетационного периода.

Среднемесячные температуры воздуха в течение вегетационных периодов 2017–2019 годов были близки к среднегодовым нормам (табл. 2).

Таблица 2. Среднемесячные показатели тепло- и влагообеспеченности по данным Бейской метеостанции (2017–2019 гг.)

Месяцы	Среднемесячная температура воздуха, °С				Среднемесячное количество осадков, мм			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Среднее	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Среднее
Январь	-11,5	-19,8	-14,0	-15,1	5,7	5,1	4,1	5,0
Февраль	-10,3	-13,5	-15,6	-13,1	1,8	17,2	2,2	7,1
Март	-0,7	-5,0	0,5	-1,7	0,4	60,3	9,7	23,5
Апрель	6,4	4,5	3,7	4,9	26,3	3,0	92,8	40,7
Май	12,2	9,5	9,0	10,2	63,9	67,8	47,6	59,8
Июнь	19,6	19,8	16,3	18,6	6,8	21,5	79,4	35,9
Июль	18,8	17,6	17,7	18,0	123,8	42,8	139,3	102,0
Август	16,2	17,6	17,2	17,0	116,6	110,2	81,7	102,8
За вегетацию с мая по август	16,7	16,1	15,1	16,0	311,1	242,3	348,0	300,5
За восемь месяцев	6,3	3,8	4,4	4,8	345,3	327,9	456,8	376,8

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На урожайность пшеницы применение гуминового удобрения «Гуматы Хакасии» оказало положительное влияние. В опыте получены статистически достоверные и достаточно высокие прибавки урожая относительно урожая, полученного на контроле (без обработок гуминовым удобрением).

Приросты урожая зерна яровой пшеницы в среднем за 3 года в вариантах с применением гуминового удобрения «Гуматы Хакасии» составили 3,5 ц/га (16,9%) (табл. 3).

Урожайность соломы также увеличилась на 6,9 ц/га (25,2%).

Таблица 3. Урожайность зерна и соломы яровой пшеницы, 2017–2019 гг.

Варианты опыта	Урожайность зерна, ц/га			Урожайность зерна в среднем за 3 года, ц/га	Прибавка урожайности по отношению к контролю		Урожайность соломы в среднем за 3 года, ц/га
	2017 г.	2018 г.	2019 г.		ц/га	%	
Контроль (без обработки)	19,6	14,8	27,6	20,7	-	-	27,4
Обработка семян + трёхкратная обработка вегетирующих растений гуминовым удобрением	23,1	18,2	31,2	24,2	3,5	16,9	34,3
НСР _{0,5} , ц/га	2,1	2,3	3,4				
P, %	3,2	4,3	3,8				

Анализ структуры урожая яровой пшеницы показывает, что в обработанных гуминовым удобрением вариантах в среднем за 3 года густота расте-

ний была на 25,4% больше, чем на контроле, общее количество стеблей было больше на 28,4%, из них продуктивных стеблей было больше на 27,1%, а вы-

сота растений на 3,6% выше в сравнении с этими показателями в контрольном варианте (табл. 4). Количество зёрен в колосе также было больше, чем на контроле (на 3,6%).

Таблица 4. Элементы структуры урожая яровой пшеницы (2017-2019 годы)

Варианты опыта	Годы	Густота растений, шт./м ²	Всего стеблей, шт./м ²	Продуктивных стеблей шт./м ²	Высота растений, см	Длина колоса, см	Число колосков в колосе, шт.	Количество зерен в колосе, шт.
Контроль (без обработки гуминовым удобрением)	2017	320,0	370,0	351,0	56,5	6,7	10,0	21,0
	2018	205,8	353,5	262,0	68,3	7,5	12,1	20,2
	2019	246,0	364,0	352,0	105,0	9,2	15,0	25,0
	Среднее	257,3	362,5	321,7	76,6	7,8	12,4	22,1
Обработка семян перед посевом + трёхкратная обработка вегетирующих растений гуминовым удобрением	2017	446,0	552,0	507,0	65,2	7,2	12,0	23,0
	2018	224,3	386,3	281,3	70,0	6,5	10,9	20,6
	2019	298,0	458,0	438,0	103,0	8,0	14,0	25,0
	Среднее	322,8	465,4	408,8	79,4	7,2	12,3	22,9

Применение гуминового удобрения активнее мобилизовало биологические возможности культуры, что объясняет причину повышения урожая.

Данные таблицы 5 показывают, что и по таким показателям, как масса 1000 зёрен, стекловидность

и количество клейковины обработанные варианты превосходили контроль. Следовательно, гуминовое удобрение не только повысило урожайность, но и способствовало улучшению качества зерна.

Таблица 5. Отдельные технологические показатели зерна яровой пшеницы (2017–2019 гг.)

Варианты опыта	Годы	Масса 1000 зерен, г	Стекло-видность, %	МД сырой клейковины, %	ИДК; группа качества клейковины
Контроль (без обработки гуминовым удобрением)	2017	30,03	66,25	35,32	92; II
	2018	39,37	79,10	20,80	102,6; II
	2019	33,11	62,90	31,50	74,3; I
	Среднее	34,17	69,40	29,20	89,0 II уд. слабая
Обработка семян перед посевом + трёхкратная обработка вегетирующих растений гуминовым удобрением	2017	32,02	76,00	34,80	91 II уд. слабая
	2018	40,31	81,50	24,10	102,8 II уд. слабая
	2019	33,62	71,90	31,90	79,0 I хорошая
	Среднее	35,32	76,50	30,30	91,0 II уд. слабая

По данным полного зоотехнического анализа растительных образцов, в вариантах опытов с применением гуминового удобрения наблюдается повышение уровня концентрации сырого и переваримого протеина, а также сахара в зерне по сравнению с контрольным (табл. 6). Так, процент содержа-

ния сырого протеина увеличился в зерне пшеницы с 20,14 до 20,43%, количество переваримого протеина повысилось с 161,16 до 163,47 г/кг, содержание сахара увеличилось с 4,47 до 4,93%.

Таблица 6. Питательность основной и побочной продукции яровой пшеницы (в среднем за 2017–2019 гг.)

Варианты		Общая влага, %	Клетчатка, %	Сырой протеин, %	Содержится в 1 кг						
					переваримого протеина, г/кг	кормовых единиц	N, %	Ca, %	P ₂ O ₅ , %	K ₂ O, %	сахар, %
Контроль (без обработки гуминовым удобрением)	1	16,20	4,57	20,14	161,16	1,14	3,22	0,07	1,04	0,49	4,47
	2	15,75	43,16	3,58	8,21	0,17	0,57	0,15	0,19	1,46	0,96
Обработка семян перед посевом + трёхкратная обработка вегетирующих растений гуминовым удобрением	1	15,74	4,86	20,43	163,47	1,15	3,2	0,07	0,96	0,49	4,93
	2	15,01	43,4	3,67	8,44	0,20	0,55	0,16	0,20	1,51	1,06

Примечание: 1 – зерно, 2 – солома.

Только экономический анализ может дать объективный ответ на вопрос, способна ли обработка гуминовыми удобрениями обеспечить окупаемость затрат на приобретение и применение агрохимиката за счет получения и реализации дополнительного урожая. Основная трудность в объективном проведении экономического анализа производства зерна и кормов – это крайнее несовершенство ценовой структуры и системы ценообразования во взаимоотношениях промышленности и сельского хозяйства. Всё это в конечном итоге существенно снижает достоверность производственных расчётов.

Экономическую оценку по производству хозяйственно-полезной продукции яровой пшеницы в расчёте на 1 га проводили по следующим показателям: урожайность, затраты на 1 га, цена реализации 1 центнера, стоимость продукции, производственные затраты, условный чистый доход, рентабельность.

В настоящее время принято считать, что норма вносимых удобрений будет экономически оправданной до того момента, пока стоимость прибавки урожая окупает все затраты, связанные с применением удобрений и уборкой этого дополнительного урожая. Следовательно, важнейшими показателями в экономических расчётах являются прирост основной натуральной продукции (прибавка урожая) на 1 центнер питательных веществ, чистый доход,

полученный от удобрений в расчёте на 1 га и на 1 рубль затрат, связанных с применением удобрений.

Расчет экономической эффективности по вариантам опыта с яровой пшеницей позволил установить, что при обработке гуминовым удобрением прибыль составила 10483,6 руб./га при уровне рентабельности 129% (табл. 7).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ данных, полученных по результатам исследований, подтверждает положительное влияние применения гуминового удобрения «Гуматы Хакасии» на урожай яровой пшеницы, возделываемой в ООО Андреевское» Алтайского района.

Прирост урожая зерна яровой пшеницы в варианте с применением гуминового удобрения «Гуматы Хакасии» в среднем за 3 года составил 3,5 ц/га (16,9%). Урожайность соломы также увеличилась на 6,9 ц/га (25,2%).

Анализ структуры урожая яровой пшеницы показывает, что в среднем за 3 года в обработанных гуминовым удобрением вариантах густота растений была на 25,4% больше, чем на контроле, общее количество стеблей было больше на 28,4%, из них продуктивных стеблей было больше на 27,1%, а высота растений на 3,6% выше в сравнении с этими показателями в контрольном варианте. Количество зёрен в колосе также было больше, чем на контроле (на 3,6%).

Таблица 7. Расчет экономической эффективности (в среднем за 2017–2019 гг.) по вариантам опыта с яровой пшеницей (на 1 га посева)

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Варианты опыта	
			Контроль (без обработки гуминовым удобрением)	Обработка семян + трёхкратная обработка вегетирующих растений гуминовым удобрением
1	Урожайность	ц/га	20,7	24,2
2	Прибавка	ц/га	-	3,5
3	Стоимость всей продукции	руб.	15980	18612
4	Производственные затраты	руб.	7585,7	7585,7
5	Дополнительные затраты	руб.	-	542,7
6	Всего затрат	руб.	7585,7	8128,4
7	Прибыль	руб.	8394,3	10483,6
8	Экономическая эффективность	руб.	-	2089,3
9	Рентабельность	%	110,6	129,0
10	Себестоимость 1 ц продукции (зерна)	руб.	366,4	335,9

Применение гуминового удобрения активнее мобилизовало биологические возможности культуры, что объясняет причину повышения урожая.

По таким показателям, как масса 1000 зёрен, стекловидность и количество клейковины обработанные варианты превосходили контроль, то есть гуминовое удобрение не только повысило урожайность, но и способствовало улучшению качества зерна.

По данным полного зоотехнического анализа растительных образцов, в вариантах опытов с применением гуминового удобрения наблюдается

повышение уровня концентрации сырого и переваримого протеина, а также сахара в зерне по сравнению с контрольным. Так, процент содержания сырого протеина увеличился в зерне пшеницы с 20,14 до 20,43%. Количество переваримого протеина повысилось с 161,16 до 163,47 г/кг. Содержание сахара в зерне пшеницы увеличилось с 4,47 до 4,93%.

Расчет экономической эффективности по вариантам опыта с яровой пшеницей позволил установить, что при обработке гуминовым удобрением прибыль составила 10483,6 руб./га при уровне рентабельности 129%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронцова В.П. Яровая пшеница – основная культура Восточной Сибири. Красноярск: Кн. изд-во, 1982. 144 с.
2. Изосимов А.А. Физико-химические свойства, биологическая активность и детоксицирующая способность гуминовых препаратов, отличающихся генезисом органического сырья: автореферат дис. ... кандидата биологических наук: 03.02.08 / Изосимов Алексей Анатольевич; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. Москва, 2016. 26 с.
3. Куминова А.В., Чижикова Н.М., Танзыбаев М.Г. и др. Природные сенокосы и пастбища Хакасской автономной области. Новосибирск: Наука, 1974. 300 с.

THE EFFECT OF HUMIC FERTILIZER “HUMATES OF KHAKASSIA” ON THE YIELD OF SPRING WHEAT ON COMMON CHERNOZEMS THE REPUBLIC OF KHAKASSIA

V.V. ELIZARIEV, N.V. SIRENEVA

Khakass branch of FSBI “RosAgrokhim service”

Abstract: the purpose of the study was to study the effect of humic fertilizer on the yield of spring wheat on common chernozems. The conducted research has shown a positive effect of the use of humic fertilizer on the yield of spring wheat cultivated in LLC Andreevskoye in the Altai region of the Republic of Khakassia. It is noted that the increase in the yield of spring wheat grain in the variant with the use of humic fertilizer amounted to 3,5 c/ha (16,9%), the yield of straw also increased by 6,9 c/ha (25,2%). The humic fertilizer showed positive results on the biological parameters of the crop and improved grain quality. The profit from the experiment with humic fertilizer treatment amounted to 10483,6 rubles/ha with a profitability level of 129%.

Keywords: spring wheat, common chernozem, humic fertilizers, yield, yield increase, economic efficiency